

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

**СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ**

Середкина Е.А., Хасанова Р.Р.

Москва 2020

Середкина Е.А. младший научный сотрудник ИНСАП Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Хасанова Р.Р. старший научный сотрудник ИНСАП Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Данная работа подготовлена на основе материалов научно-исследовательской работы, выполненной в соответствии с Государственным заданием РАНХиГС при Президенте Российской Федерации на 2020 год.

Аннотация

В настоящее время показатели преступности несовершеннолетних в России имеют тенденцию к снижению. В то же время уровень преступности и показатели других правонарушений несовершеннолетних говорят об актуальности данной проблемы. В настоящее время одной из важных и социально значимых задач, стоящих перед обществом и экспертами, является поиск направлений снижения преступности среди несовершеннолетних и повышение эффективности ее профилактики. Профилактика преступности несовершеннолетних должна основываться на имеющемся положительном опыте. Целью данной работы является анализ систем профилактики преступности несовершеннолетних в зарубежных странах.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1. Система профилактики преступности несовершеннолетних во Франции	7
2. Система профилактики преступности несовершеннолетних в Финляндии	15
3. Система профилактики преступности несовершеннолетних в Швеции	25
4. Система профилактики преступности несовершеннолетних в Англии и Уэльсе	31
5. Система профилактики преступности несовершеннолетних в США	39
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	46
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	47

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время наблюдается тенденция к снижению количества правонарушений и преступлений, совершённых несовершеннолетними: за последние 5 лет снизилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними (на 30%), количество осужденных сократилось на 30% (в 2019 г- 16,9 тыс., в 2014- 23,6 тыс. человек). Положительная динамика обусловлена, вероятно, общей гуманизацией государственной политики в отношении детей, смягчением позиции отечественного законодателя. На 1 января 2019 года численность детей и подростков в возрасте до 18 лет, постоянно проживающих в России, составила 30215 тыс. человек, в том числе в возрасте 15-17 лет – 4272 тыс. человек. Участниками преступлений в 2019 году стали 37,9 тыс. подростков (в 2014 году - 54,4 тыс. подростков). В 2018 году число преступлений, совершенных детьми 14-17 лет, составило 43,6 тыс. случаев. В 2005 году это число было равно 154,7 тысячам, в 2014- 59,5. Состояние преступности и правонарушений среди несовершеннолетних обуславливает необходимость интенсивного развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ее совершенствования с учетом актуальных потребностей семьи, общества и государства. В настоящее время одной из важных и социально значимых задач, стоящих перед обществом и экспертами, является поиск направлений снижения преступности среди несовершеннолетних и повышение эффективности ее профилактики. Указом Президента Российской Федерации № 240 от 29 мая 2017 года 2018-2027 года объявлены Десятилетием детства. Профилактикой неблагополучия указанных групп детей занимается целый ряд организаций. Профилактика преступности несовершеннолетних должна основываться на имеющемся положительном опыте. Целью данной работы является анализ систем профилактики преступности несовершеннолетних в зарубежных странах.

Существуют серьезные ограничения, осложняющие проведение международных сравнений по уровню преступности несовершеннолетних. Одной из них является само определение «несовершеннолетний», а также определение тех, кто попадает под категорию «несовершеннолетний правонарушитель», эти термины различаются в разных странах. Кроме того, необходимо учитывать существующие различия в законодательствах стран, касающиеся правонарушений и преступлений несовершеннолетних.

Следует отметить, что понятия «преступность несовершеннолетних» и «детская преступность» различаются во всем мире. Под «детской преступностью» подразумеваются противоправные действия, совершенные лицами, младше возраста наступления совершеннолетия. «Преступностью несовершеннолетних» называют противоправные действия, совершенные лицами, достигшими возраста уголовной

ответственности, но являющимися младше возраста наступления совершеннолетия. При этом возраста наступления уголовной ответственности и совершеннолетия различаются в странах мира. Как и в Российской Федерации, во многих странах этот возраст равен 14 годам, но встречаются исключения. Так, например, во Франции и Польше возраст уголовной ответственности наступает в 13 лет, в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии – в 10 лет, в Нидерландах и Турции – 12 лет. В скандинавских странах и Чешской Республике криминальная ответственность наступает с 15 лет, в Португалии и Люксембурге – с 16 лет. В Бельгии к уголовной ответственности не привлекаются лица младше 18 лет. Исключение составляют случаи причинения вреда здоровью, тогда такие дела будут рассматриваться судом по делам несовершеннолетних.

Необходимо также учитывать то, что в странах мира различаются возраста наступления совершеннолетия и полной уголовной ответственности. В России, как и в большинстве стран мира, этот возраст равен 18 лет. Но встречаются исключения, например, на Кипре этот возраст равен 16 годам, в Польше – 17 лет, в Португалии – 21 год.

Правонарушения, совершенные людьми, относящимися к этой категории, могут рассматриваться в особом режиме. Это означает, что правонарушители могут, например, проходить частичную процедуру судебного преследования или даже подпадать под законодательство для несовершеннолетних (случай Германии). В некоторых странах (Австрия, Греция, Нидерланды, Польша, Сербия и др.) предусмотрена более мягкая форма наказания для лиц этой категории или же замена заключения под стражу испытательным сроком.

1. Система профилактики преступности несовершеннолетних во Франции

Возрастные особенности уголовной ответственности

В Указе «О правонарушителях» № 45-174 от 2 февраля 1945 года (последние поправки были внесены в 2008 году) [1] определяются следующие категории несовершеннолетних правонарушителей и меры в отношении них:

- Несовершеннолетние до 10 лет: абсолютная уголовная безответственность;
- Несовершеннолетние в возрасте от 10 до 13 лет: несут ответственность за совершенные деяния, могут понести ответственность в виде мер воспитательного характера. В этом случае необходимо проводить различие между несовершеннолетними в возрасте до 10 лет и несовершеннолетними в возрасте от 10 до 13 лет, в отношении которых применяются санкции в сфере образования;
- Несовершеннолетние в возрасте от 13 до 16 лет: в дополнение к воспитательным мерам и санкциям они пользуются юридическим основанием для смягчения ответственности и несут лишь половину наказания по обычному праву с максимальным сроком тюремного заключения в 20 лет и штрафом в размере 7500 евро;
- Несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет: меры наказания могут быть различными. В зависимости от конкретного дела и обстоятельств (повторное правонарушение; наличие психических отклонений и т. д.) правонарушители этой группы могут понести такое же наказание, как и взрослые преступники, либо получить ограничение свободы до возраста достижения совершеннолетия.

Во Франции к несовершеннолетнему начиная с 10 лет, могут применяться альтернативные меры наказания (образовательные меры). Уголовное наказание и тюремное заключение могут применяться к правонарушителям, начиная с 13 лет. На практике к тюремному заключению (в специализированных пенитенциарных учреждениях) приговариваются в основном несовершеннолетние старше 15 лет, что, как правило, решается в тех случаях, когда меры воспитательного характера (в частности, меры по изъятию несовершеннолетнего из мест лишения свободы) были признаны неэффективными, в частности, из-за рецидивизма.

Профилактика

Французская профилактика противоправного поведения известна, прежде всего, своим социальным и воспитательным аспектом. В начале 1980-х годов на основе работы, проделанной комиссией мэров средних и крупных городов, был опубликован «Доклад Боннемасона» (Commission des maires sur la sécurité, 1982). В нем под лозунгом предупреждения преступности пропагандировалось то, что впоследствии будет называться местной политикой общественной безопасности или партнерством вокруг

власти мэра. Учреждения, созданные в соответствии с этим докладом, сосредоточились на профилактике преступности в широком смысле этого слова, однако предпочтительной сферой их деятельности являлась подростковая преступность, поскольку она рассматривалась как одна из форм социальной профилактики.

В настоящее время во Франции мероприятия по ранней профилактике направлены на оказание помощи родителям и оказание им содействия в осуществлении их полномочий. Одним из примеров являются «родительские центры», созданные в рамках Местных договоров о безопасности (Contrats locaux de sécurité, CLS); их общая цель состоит в том, чтобы помочь родителям, консультируя их в вопросах воспитания или направляя к специалистам (в частности, к психологам), которые могут оказать помощь в решении проблем с детьми [2, с.176]. Кроме того, в задачи центров входит также укрепление и улучшение отношений между семьей и школой, предоставление пространства для диалога, поддержки и посредничества, позволяющее родителям принимать более активное участие в контроле школьного обучения своих детей.

В 2007 году был принят закон «О предупреждении преступности», касающийся насилия в семье, сексуальных преступлений, употребления наркотиков, а также профилактики преступности среди несовершеннолетних [3]. Согласно ему, в муниципалитетах с населением более 10 000 человек становится обязательным создание местного Совета по безопасности и предупреждению преступности (Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, CLSPD). Членами этой организации являются префект, прокурор, местные выборные представители и представители администрации, а ее основная цель – разработка и реализация программ профилактики преступного поведения несовершеннолетних на местах. Мэр города при этом становится посредником в реализации этой политики. Кроме того, в обязанности мэров входит оказание помощи семьям, оказавшимся в затруднительном положении, посредством, например, назначения координатора среди социальных работников.

До начала 1980-х годов профилактика преступности среди несовершеннолетних во Франции была практически эксклюзивной сферой деятельности специализированных педагогов, которые работали в «профилактических клубах» на улице, общаясь с молодежью, в попытке выстроить индивидуальные отношения. Команды специалистов профилактических клубов работают в популярных местах встреч молодежи и «тусовок»: в окрестностях школ и стадионов, в кафе и т. д. Эти профилактические клубы (которые существуют до сих пор) не раз подвергались критике не только на фоне роста подростковой преступности, но и ее омоложения. Работников таких клубов считают неэффективными и даже виновными в определенной небрежности по отношению к их

молодым протеже [2]. Однако стоит отметить, что профилактические клубы все же выполняют важную функцию, а именно проводят бесплатные просветительские мероприятия, направленные на содействие лучшей социальной интеграции молодежи. Каждый департамент Франции, а также несколько заморских территорий, насчитывает на своей территории несколько таких организаций, например, в Бретани – 11, Рона-Альпы – 22, Аквитания – 13 и т. д. [4]. Воспитательная работа этих органов осуществляется при взаимодействии с социальными службами, социально-педагогическими и культурными группами и учреждениями.

Закон «О предупреждении преступности» также расширил спектр мер, альтернативных уголовному преследованию, таких как общественные работы, направление в соответствующую школьную структуру, обязательные обследования ребенка у психолога или психиатра, «дневная занятость» в уполномоченных органах.

Межведомственный комитет по предупреждению преступности и радикализации (Генеральный секретариат) (Le secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, CG-CIPDR) был учрежден 6 мая 2016 года и является преемственным органом Межведомственного комитета по предупреждению правонарушений (Comité interministériel de prévention de la délinquance, CIPD). CIPD был создан в январе 2006 года для межведомственной координации политики в области предупреждения преступности. Кроме того, был создан специальный фонд для финансирования мероприятий, проводимых в этой области (Fonds interministériel de prévention de la délinquance, FIPD). В настоящее время миссией комитета является разработка, содействие, координация и финансовая поддержка политики, направленной на предотвращение преступности и радикализации. В целях обеспечения согласованности проводимой политики CG-CIPDR проводит свою профилактическую работу в префектурах, в партнерстве с местными субъектами, в первую очередь с местными органами власти и ассоциациями. Основой Программы действий в отношении несовершеннолетних, совершивших противоправные действия (Programme d'actions à l'intention des jeunes exposés à la délinquance) являются местные инициативы, направленные на обеспечение комплексного подхода в организации профилактики несовершеннолетней преступности.

Поскольку в настоящее время разрабатывается Национальная стратегия предупреждения преступности на 2019-2024 годы, на 2019 год были сохранены приоритеты, закрепленные в Национальной стратегии на 2013-2017 годы: 1. Действия по предотвращению рецидивизма; 2. Действия по предотвращению преступлений, совершаемых впервые [5].

Основа стратегии – действия по предотвращению преступности ориентированы на молодых людей, подверженных риску рецидива, а также на тех, кто уже являлся объектом судебного разбирательства. Целевой группой этих действий являются лица, в отношении которых было возбуждено одно или несколько судебных дел и которые в силу своего происхождения или окружения подвержены риску возобновления преступного поведения.

Кроме того, разрабатываются проекты для поддержки молодых людей в возрасте до 25 лет, испытывающих трудности с реинтеграцией в общество. В основном это несовершеннолетние правонарушители, вышедшие из тюрьмы. Также проблемы с реинтеграцией испытывают несовершеннолетние правонарушители с длительным стажем судимости и все осужденные несовершеннолетние (в т. ч. с альтернативными мерами наказания и воспитательными санкциями) [6].

Отдельные мероприятия в этой же сфере разрабатываются для несовершеннолетних правонарушителей старше 16 лет, которые покинули систему школьного образования без получения какой-либо квалификации или диплома и несовершеннолетних, которые бросили обучение. Необходимость в помощи в процессе интеграции в общество для последних двух групп объясняется тем, что эти подростки могут стать резервом, как несовершеннолетней, так и взрослой преступности.

В целом французский подход к профилактике преступного поведения несовершеннолетних характеризуется направленностью на социально-профессиональную интеграцию молодых людей (при этом возраст данной группы определяется с 16 до 25 лет). Мероприятия по интеграции этой группы лиц в общество активно проводятся на местах с привлечением различных государственных и негосударственных организаций.

Программы

Профилактикой противоправного поведения несовершеннолетних во Франции занимаются различные организации и службы. Одной из них является «EPIDE» (établissement public d'insertion dans l'emploi – Общественный центр занятости), открытый в 2005 году. Центр занимает особое место в процессе трудоустройства молодых людей, бросивших учебу в школе и/или не имеющих трудовой квалификации. EPIDE не является учебной организацией. Он отличается оригинальностью подхода, согласно которому молодые люди, попадающие в центр, имеют определенные обязательства, носят униформу, участвуют в волонтерских мероприятиях, проходят недельные стажировки в организациях и т. д. В Центре действует программа «Epidе Et école De La Deuxième Chance» - EPID и Школа второго шанса, разработанная для молодых людей в возрасте 18-25 лет, у которых нет диплома или профессиональной квалификации. Благодаря этой

программе молодые люди могут воспользоваться специальными мероприятиями для возобновления обучения.

В центрах EPIDE молодым людям предоставляют следующее:

- Общая и специализированная подготовка (переподготовка по французскому языку, математике, информационным технологиям, правилам дорожного движения (в том числе, организуются водительские курсы);
- Курсы гражданского права (обществознание, гражданские инициативы и т. д.);
- Индивидуальная поддержка профессиональной интеграции (профессиональная ориентация, семинары по поиску работы, стажировки и обучение);
- Социальная поддержка (доступ к медицинской помощи, прививки, административное и бюджетное управление).

Во время обучения в центре проживание и питание бесплатны. Молодые люди оплачивают только транспортные расходы. Продолжительность обучения, в среднем, составляет 10 месяцев. Ежегодно центры EPIDE принимают около 3000 волонтеров. На территории материковой Франции существует 19 центров [7].

Другой важной составляющей процесса профилактики преступности несовершеннолетних во Франции являются Дома подростков (Les Maisons des adolescents, MDA). Они предназначены для молодых людей в возрасте от 11 до 25 лет, их семей и специалистов, занимающимися проблемами подростков. Центры проводят консультации по широкому спектру вопросов, связанных, в том числе, с подростковым возрастом, таких как отчисление или уход из школы, вопросы, связанные с зависимостями, сексуальностью, контрацепцией и др. Отмечается, что Дома подростков могут помочь повысить осведомленность специалистов по актуальным проблемам подросткового возраста [8]. MDA являются бесплатными, анонимными и доступными междисциплинарными центрами, находящимися в каждом департаменте Франции. Цели Домов подростков могут варьироваться в зависимости от потребностей того или иного департамента или территории Франции. Существует национальная программа поддержки домов подростков, действующая с 2004 года [9]. Дома подростков финансируются региональными агентствами здравоохранения и местными властями. Согласно Национальной ассоциации домов подростков, существует классификация причин обращений в Дома подростков:

- 1) Вопросы, связанные с семьей подростка: домашнее насилие, споры, трудности в отношениях с родителями и т. д.;

2) Вопросы, связанные со школьной и профессиональной жизнью: неспособность к обучению, неудовлетворительное поведение, домогательства, отчисление из школы, проблемы, связанные с профессиональной ориентацией и т.д.;

3) Вопросы, связанные с социальной и эмоциональной жизнью: трудности с доступом к правам, трудности в отношениях со сверстниками и т.д.;

4) Вопросы, связанные с соматическим и психическим здоровьем: зависимости, пищевые привычки, контрацепция, регулярные недомогания и т.д. [48].

В целом деятельность MDA можно обозначить следующим образом – приемное собеседование с подростком или членами его семьи, разработка терапевтического плана и впоследствии его реализация. При этом могут быть организованы дополнительные коллективные профилактические семинары. На первом этапе происходит выявление и оценка проблем, с которыми столкнулся подросток. Эксперты также объясняют подростку принципы работы MDA. На втором этапе специалистами Домов подростков разрабатывается и утверждается план. Команда сотрудников Домов подростков состоит из большого числа различных специалистов: психиатры и детские психиатры, специализированные педагоги, представители соц. защиты и т. д. Сама реализация плана может происходить как внутри MDA, так и с привлечением партнерских организаций и специалистов (например, защитники прав, гинекологи, диетологи и др.) [10].

Важной функцией Домов подростков является профилактика и пропаганда образа жизни, оказывающего положительное влияние на здоровье и благополучие подростков, а также выявление подростков «группы риска» (лиц, употребляющих психоактивные вещества, подвергшихся насилию или проявляющих агрессивное поведение и т.д.) и предотвращение ухудшения отдельных ситуаций (исключение из школы, проявление радикальных настроений и т.д.).

Дома подростков называют «ресурсными центрами», поскольку они включают в себя элементы медицинских, социальных, образовательных и правовых систем, которые могут понадобиться молодым людям для поддержания своего здоровья и преодоления трудностей, с которыми они сталкиваются. При этом «здоровье» рассматривается в широком смысле, подразумевая физический, психологический и социальный уровни. Кроме того, такие центры оказывают также поддержку родителям подростков, организуя консультации.

Специализированная профилактика

В соответствии с Докладом Боннемасона (Commission des maires sur la sécurité, 1982) было разработано несколько видов мероприятий, ориентированных на молодежь - сначала в рамках городских советов по предупреждению преступности (Conseils

communaux de prévention de la délinquance, CCPD), а затем в соответствии с местными контрактами по обеспечению безопасности [2]. Эти мероприятия состоят из общественных инициатив, внеклассных и общих рекреационных мероприятий, предлагаемых, в основном, молодежи в наиболее проблемных кварталах и организуемых в контексте городской политики. Эти кампании все чаще организуются в партнерстве с широким кругом участников, включая педагогов, социальных работников, полицию, муниципальные службы и иногда предприятия. К их числу относятся, например, школьный контроль, национальные службы трансляции учебных программ и полицейские рекреационные центры [11].

Несмотря на то, что программа «школьный контроль» (*veille éducative*) напрямую не связана с предупреждением преступности, она, тем не менее, тесно связана с усилиями, направленными на то, чтобы дистанцировать молодежь от правонарушений и сохранить общественный порядок. Цель заключается в том, чтобы в рамках городской политики мобилизовать и координировать деятельность образовательных и социальных агентов, специалистов в области общественного здравоохранения и социальной интеграции для выявления молодых людей группы риска, которые бросили школу или которым грозит отчисление, и предложить решения в области их образования и интеграции в общество [12].

Наряду с этим, Национальная система образования инициировала серию «ретрансляционных услуг» для молодых людей, бросивших учебу. Форма самой программы может варьироваться в зависимости от уровня образования и возраста молодых людей, продолжительности (от нескольких недель до целого учебного года) и других аспектов. Её основной целью является – предложение «временного решения, адаптированного для [учащихся], которые находятся под угрозой маргинализации в образовательном учреждении или уже бросили обучение» [13]. Мероприятия, реализуемые в рамках данной программы, основаны на волонтерстве как самих молодых людей, так и их семей и инструкторов. Цель заключается в том, чтобы обеспечить стабильную обстановку и поведенческие ограничения для несовершеннолетних, а также контролировать их деятельность, не применяя санкции. Что касается результатов, то, как показывают статистические данные за девять лет, примерно 70% молодежи вернулись в школу [2, с. 177].

Важной частью системы профилактики преступности несовершеннолетних является привлечение к работе полиции. Сотрудники французской полиции вкладывают свое время в рекреационные, спортивные или культурные мероприятия для молодежи. Изначально они организовывали эти проекты в рамках программы «летних

профилактических кампаний» (*opérations prévention été, OPE*), которая в настоящее время называется «Город-Жизнь-Каникулы» («*Ville-Vie-Vacances*», VVV). Программа координируется Министерством по делам молодежи и спорта, либо в рамках центров молодежного отдыха (*centres de loisirs des jeunes, CLJ*), которые находятся в ведении Национальной полицейской службы. Программа «*Ville Vie Vacances*» VVV позволяет молодым людям в возрасте от 11 до 18 лет из приоритетных областей городской политики посещать спортивные, культурные и образовательные мероприятия в период летних каникул. Задача программы VVV заключается в предоставлении молодым людям доступа к образовательной и досуговой поддержке во время выходных и школьных каникул, особенно в июле и августе.

Первоначально созданная в 1981 году под названием «Борьба с жарким летом» (*Opérations anti-été chaud*), эта программа является частью городских контрактов в соответствии с их принципами социальной сплоченности. «*Ville Vie Vacances*». Основными организаторами мероприятий и различных акций в рамках этой программы являются ассоциации и местные органы власти. В рамках кампании 2018 года основное внимание уделялось равному доступу к программе, как для молодых людей, так и для девушек [14]. В рамках программы проводятся различные мероприятия для молодых людей, такие как: гражданские дебаты; просмотры фильмов и спортивных соревнований; курсы по развитию творчества (театр, рисование и живопись, написание сценариев и песен) и др. В основном участие в мероприятиях бесплатное, но иногда требуется небольшая оплата. Программа в основном нацелена на молодых людей и семей из рабочих районов, жителей районов с низким уровнем доходов.

В целом, в системе профилактики преступности несовершеннолетних во Франции задействованы различные органы и министерства, будь то Министерство здравоохранения, Национальная система образования, полиция, общественные центры. Важное место занимают местные органы власти, в частности, мэры городов. В рамках проведения местной политики общественной безопасности создаются Советы по безопасности и предупреждению преступности, проводятся мероприятия для детей, подверженных риску криминализации (например, детей, проживающих в неблагополучных районах или бросивших учебу).

2. Система профилактики преступности несовершеннолетних в Финляндии

Возрастные особенности уголовной ответственности

В Финляндии под категорию «несовершеннолетний преступник» подпадают лица, которым на момент совершения преступления было 15-21 год. Если несовершеннолетнего преступника признают виновным в совершении преступления, за которое его или ее могут приговорить к тюремному заключению, требуется отчет о личных обстоятельствах совершения преступления. В случае назначения условного срока окружной суд должен вынести решение о том, должен ли правонарушитель находиться под надзором.

Правонарушение, совершенное лицом, не достигшим 15-летнего возраста, не рассматривается судом, лицо не приговаривается к наказанию. В этом случае в отношении правонарушителя подается уведомление о правонарушении, и ответственность за его рассмотрение несут органы социального обеспечения, однако правонарушитель (даже в возрасте до 15 лет) обязан возместить причиненный им ущерб. При этом ответственность за ущерб не зависит от того, был ли правонарушитель приговорен к наказанию.

Наказание для лиц в возрасте 15-17 лет может составлять не более $\frac{3}{4}$ от наказания, назначаемого взрослому преступнику. Лица, не достигшие 18 лет, обычно не приговариваются к тюремному заключению. Кроме того, наказание может быть полностью отменено, если суд посчитает, что преступное деяние было совершено, например, по неосторожности или в состоянии аффекта. Уголовные дела, касающиеся несовершеннолетних правонарушителей, рассматриваются в срочном порядке.

Меры наказания для несовершеннолетних преступников не включают в себя лишение свободы, но осужденный находится под надзором в течение всего срока наказания (срок может варьироваться от 4 до 12 месяцев). Целью наказания несовершеннолетнего является предупреждение дальнейших преступлений и содействие социальной реабилитации правонарушителя. Наказание состоит из мероприятий и программ, направленных на улучшение социальных навыков осужденного, на оказание ему поддержки и помощи, а также ориентированность на трудовую жизнь и работу. Кроме того, оно также включает в себя трудовую деятельность. Во время отбывания срока наказания запрещено употребление психотропных веществ, соблюдение этого правила четко контролируется. Ответственность за исполнение приговора несет Агентство по исполнению уголовных наказаний (Rikosseuraamuslaitos). Если осужденный нарушает условия и положения о наказании несовершеннолетних или совершает новые правонарушения, он может быть приговорен к другому наказанию, в том числе, к лишению свободы [15].

Профилактика

С момента создания основополагающей идеей политики скандинавских стран в области социального обеспечения детей является структурная профилактика социальных проблем и общая социальная ответственность за благополучие и равенство детей. Эта политика была направлена на создание и предоставление комплексной системы государственных субсидий и универсальных социальных услуг для предотвращения сложных социальных проблем в семьях с детьми [16-18].

Скандинавские страны также в целом воспринимаются как государства, проводящие гуманную и рациональную политику в области уголовного правосудия, а также как государства, в которых системы уголовного правосудия и социального обеспечения строго разделены. При этом предпочтение отдается мерам социального обеспечения. Кроме того, в этих странах приоритет отдается принципам минимального вмешательства и недопущения стигматизации [17]. Одной из отличительных черт скандинавской модели политики в отношении несовершеннолетней преступности является местный Совет по защите детей. То есть, если в ряде других стран такие вопросы рассматриваются судами по делам несовершеннолетних, то в скандинавских странах они рассматриваются Советами через систему социального обеспечения детей [19].

В 1990-х – 2000-х годах происходят изменения в политике в отношении семьи, детей и молодежи. Принципы традиционной политики социального обеспечения, такие как структурная профилактика социальных проблем, путем повышения доходов семей с детьми и расширения сферы охвата универсальных социальных услуг, были поставлены под сомнение, что привело к введению «политики реагирования» [20].

Новые дискурсы и технологии были приняты и внедрены в политику в отношении детей. Одним из ключевых механизмов распространения таких процессов стала национальная программа по предупреждению преступности «Совместная работа во имя безопасного общества», которая привела к разработке ряда местных программ и проектов по предупреждению преступности и поддержанию безопасной среды на территории Финляндии. Целью создания программы являлась разработка общих действий по предупреждению преступности и обеспечению безопасности. При этом влияние этих мер на уровень преступности должно учитываться при принятии государственных решений в этой области. Кроме того, предполагалось, что теперь не только государство и муниципалитеты будут принимать целенаправленное и активное участие в предотвращении преступности, но также и деловые круги, церковь, общественные организации и частные лица. Национальная программа стала образцом для разработки местных программ по предупреждению преступности в каждом муниципалитете. К концу 2003 года местные программы разработали практически все муниципалитеты Финляндии.

Особая ответственность за формирование местных сетей по секьюритизации возложена на полицию. В полиции Финляндии также создан Молодежный совет, целью которого является предоставление консультаций молодым людям. В отделениях полиции есть сотрудники, специализирующиеся на проблемах молодежи, например, сотрудники по связям со школами. В отделениях полиции также есть сотрудники по связям с общественностью, которые являются экспертами в делах и проблемах местного сообщества.

Рекомендуемая практика заключается в том, что муниципалитеты осуществляют сотрудничество между молодыми людьми, школой, органами социального обеспечения и полицией в сфере профилактики преступности несовершеннолетних и антиобщественного поведения детей и молодежи. Одной из областей развития является предотвращение маргинализации детей и молодежи и вмешательство в криминогенный цикл молодежи в соответствии с принципами раннего вмешательства [21]. Национальный совет по предупреждению преступности при Министерстве юстиции выделяет финансовую поддержку местным проектам, направленным на снижение уровня преступности и повышение безопасности.

В рамках инициативы «Совместная работа во имя безопасного общества» был принят широкий спектр мер, направленных на снижение уровня преступности и обеспечение безопасности как в рамках государственных, так и частных инициатив. Были предложены три ключевые тактики. Во-первых, это меры, направленные на уменьшение возможностей для совершения преступлений. Во-вторых, меры, направленные на предотвращение превращения некоторых лиц в преступников, например, путем целенаправленного воздействия на криминогенные факторы риска, связанные с детством, или путем оказания поддержки молодым людям, находящимся под угрозой маргинализации. В-третьих, меры, направленные на то, чтобы прервать развитие преступной карьеры на как можно более ранней стадии [22, с. 60].

Что касается детей и молодежи, то общий подход мер, направленных на эту группу населения, заключался в раннем вмешательстве, направленном на устранение криминогенных факторов риска с целью предупреждения преступности. Согласно программе, предполагалось, что ряд факторов может быть выявлен на ранней стадии, например, неблагополучная домашняя среда, наличие родителей, которые являются алкоголиками или имеют наркотическую зависимость, имеют слабые родительские навыки. Кроме того, к факторам также относятся ситуации, когда ребенок подвергается насилию в детстве или испытывает трудности концентрации внимания в школе [62].

Наряду с общей ориентацией на раннее вмешательство для каждого административного сектора был определен конкретный набор мер, подходящих для предупреждения преступности и секьюритизации. Другой общий принцип заключался в координации и активизации сотрудничества между полицией и всеми другими органами власти. Такого рода политика реагирования наиболее результативна в области социальной политики и политики в области здравоохранения.

В рамках Программы школа рассматривается как место, способствующее развитию личности, а не только передаче знаний от учителя ученикам. В связи с этим, в вопросе профилактики преступного поведения несовершеннолетних в школе, было разработано три задачи. Во-первых, было предложено, чтобы ключевой частью подготовки учителей стало такое управление и контроль над классной средой, чтобы учителя могли выявлять и оказывать поддержку молодым людям, переживающим трудные этапы жизни. Во-вторых, предлагалось превратить школы в «досуговые центры», которые бы работали в течение всего дня и поддерживались различными клубами и секциями. Это позволило бы сократить время пребывания детей одних, особенно во второй половине дня. Согласно подходу Программы, дети, оставаясь одни, не могут в достаточной степени создать безопасную и способствующую личностному развитию среду без помощи, поддержки и контроля со стороны взрослых [23]. В-третьих, предлагалось в каждой школе ввести список хорошо продуманных правил поведения, соблюдение которых должно поощряться. Правила, насколько это возможно, должны быть совместно согласованы с учениками, и предусматривать последовательную реакцию на их нарушение [22].

Другой важной составляющей Программы стало внимание к родительской ответственности за воспитание детей. Отмечается, что на начало преступной деятельности несовершеннолетнего может оказать влияние «пренебрежение родителей своими обязанностями по воспитанию ребенка» или же «противоречивый подход к воспитанию». В связи с этим особое значение в оказании помощи и консультаций родителям приобретают как муниципальные службы детского воспитания, так и церковные приходы, и некоторые ассоциации, оказывающих поддержку родителям.

Одной из ключевых целей Национальной программы была активизация и усиление работы по секьюритизации на местах. Особое внимание в этом вопросе уделялось сотрудничеству полиции с другими органами власти, а также поощрению граждан к более активному участию в подобных инициативах. К мероприятиям, проведенным в рамках этой цели, относятся, например, патрулирование родителями улиц в ночное время, создание ночных кафе. Кроме того, каждый муниципалитет разрабатывал общие правила поведения, такие как: введение минимального возраста для посещения дискотек,

рекомендации относительно комендантского часа, случаев употребления несовершеннолетними алкогольных напитков и др. Правила публиковались в местных СМИ, а их обсуждения проходили на родительских собраниях. Некоторые муниципалитеты связали местную программу с общинным гражданским движением образовательных проектов под названием «Воспитывать ребенка нужно всем вместе».

Под «прямым» вмешательством подразумевается проведение различных процедурных мероприятий с непосредственным участием подростков, совершивших преступления. Цель заключается в предотвращении и уменьшении преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и связанного с ними вреда. Для усиления контроля власти над молодыми людьми вводилось патрулирование улиц в ночное время, а также контроль и пресечение употребления алкоголя молодыми людьми.

Кроме указанных выше мероприятий (патрулирование улиц в ночное время и открытие ночных кафе) было разработано несколько проектов, направленных на усиление координации действий в целях реагирования на кражи в магазинах. Проекты реализовывались в сотрудничестве с властями и предпринимателями.

Меры по предупреждению преступности разрабатываются и осуществляются Национальным советом по предупреждению преступности, который функционирует под эгидой Министерства юстиции. В состав Совета входят 15 членов и их заместителей, назначаемых правительством сроком на три года. Совет возглавляется председателем. В состав Национального совета по предупреждению преступности входят стороны, играющие важную роль в предупреждении преступности, в том числе, представители министерств и органов власти, местных органов власти, церкви, бизнеса, НКО, криминологических исследований и экспертами планирования социальной политики.

Основными приоритетами в деятельности Совета являются: содействие сотрудничеству в вопросах предупреждения преступности и распространение информации об эффективных методах предупреждения преступности. Ответственность за меры, направленные на снижение рецидивизма, лежит на Агентстве по уголовным санкциям. Схема системы профилактики преступности несовершеннолетних в Финляндии представлена на рисунке 1.

Примечание – Составлено авторами.

Рисунок 1 – Система профилактики преступности несовершеннолетних в Финляндии

Национальный совет по предупреждению преступности занимается общими вопросами, касающимися предупреждения преступности, снижения вреда, причиненного преступностью, и обеспечения безопасности и охраны [24]. В целях развития местного предупреждения преступности Совет разработал программу, которая способствует участию местного населения под названием «Совместная работа для создания более безопасных и надежных сообществ» на 2016–2020 годы. Целями Программы являются (1) разъяснение роли предупреждения преступности в других муниципальных планах; (2) улучшить сотрудничество в области предупреждения преступности и взаимодействия с государственными органами, предприятиями, организациями и гражданами; (3) расширить экспертные знания в области предупреждения преступности на местном и национальном уровнях; (4) содействовать консультациям местных жителей и неправительственных организаций при планировании мер по предупреждению преступности и (5) расширять возможности граждан влиять и участвовать в предупреждении преступности и повышении чувства безопасности и защиты в своих общинах. Новая программа предусматривает меры по улучшению предупреждения преступности на местном уровне с особым упором на планирование и осуществление профилактической деятельности в сотрудничестве с различными субъектами профилактики, такими как государственные органы, предприятия; неправительственные организации и местные жители. При Совете действует отдел исследований, задачами которого являются: оценка мер по предупреждению преступности, сбор и оценка данных, а также укрепление базы знаний о профилактике преступности на основе криминологических обследований.

Национальная программа по предупреждению преступности на 2016–2020 годы, принятая правительством Финляндии, определяет развитие деятельности по предупреждению преступности на местах, а также предполагает расширение возможностей участия в предупреждении преступности местных жителей. Основная идея заключается в том, что совместные действия создают чувство общности, что, в свою очередь, уменьшает чувство незащищенности [25].

Программы предупреждения преступности

В Финляндии разработаны и успешно действуют различные программы по предотвращению виктимизации несовершеннолетних, а также предотвращению буллинга в школах. К одной из них относится «AGGREDI», осуществляемой с 2006 года при поддержке Центра финансирования организаций социального обеспечения и здравоохранения [26]. Программа нацелена на снижение уровня агрессивного поведения среди молодых людей, совершивших акты уличного насилия. Часть молодых людей, с

которыми работают в рамках Aggredi имеют несколько судимостей, в том числе за нападение, убийство или ограбление или попытки совершения перечисленных преступлений. Доступ к программе осуществляется через общинные исправительные учреждения, тюрьмы, полицию и службы по охране детства.

Основной целью программы является снижение уровня агрессивного поведения молодых людей, а также содействие улучшению их жизненных условий, повышению уровня их благополучия. Прогресс наблюдается в том случае, когда участники программы начинают лучше понимать свои действия и то, как они связаны с преступным образом жизни. Важно отметить, что возрастной диапазон целевой аудитории программы довольно большой – от 18 до 39 лет (в некоторых регионах 18-49 лет) [27]. Важным условием участия в программе является то, что участник должен быть готов говорить о своих проблемах и работать над изменением обстоятельств. Других условий для участия в программе нет, в том числе совершение нового преступления не ведет к немедленному исключению из программы.

Основной метод программы Aggredi – проведение встреч, в ходе которых участник и работник программы ведут беседу один на один. Групповые обсуждения не проводятся. Продолжительность встреч, в среднем, 1-2 часа, проводятся раз в неделю. Характер бесед может быть разным, например, терапевтическим или мотивирующим. Цель бесед – установление диалога об обстоятельствах, в которых участник находится в настоящее время. В ходе проведения бесед работник программы должен не только проявить уважение к представлениям участника о сложившейся ситуации и интерпретациям, но также и предложить новые перспективы, которые могут помочь участнику начать рассматривать свою ситуацию и свои действия таким образом, чтобы снизить в них риск применения насилия. В ходе обсуждения ставится вопрос о возможности разрешения различных ситуаций без применения насилия. В рамках данной программы участников также могут направить в различные службы, занимающиеся организацией проживания или получения дохода, лечения алкогольной или наркотической зависимости. Как правило, участие в программе прекращается либо по общему соглашению, либо по собственному желанию участника.

По результатам исследования, проведенного Национальным научно-исследовательским институтом правовой политики, уровень рецидивизма среди лиц, успешно прошедших программу Aggredi, был значительно ниже, по сравнению с теми, кто не принимал участия в программе или не закончил ее. 75% участников программы прекращают совершать насильственные преступления [28]. Отмечается также, что те участники, которые регулярно принимали участие в беседах с сотрудниками программы,

реже совершали новые насильственные преступления, поскольку были более мотивированными к тому, чтобы изменить свое поведение.

Другая программа – «Ankkuri» ориентирована на раннее вмешательство в преступность несовершеннолетних, насилие в семье, а также на профилактическую работу в этих областях [29]. Программа основана на межведомственном сотрудничестве различных государственных органов. Проект Ankkuri был запущен в 2004-2006 году в рамках более крупного одноименного проекта. Идея заключалась в том, что высокоэффективное сотрудничество на региональном уровне позволит активизировать деятельность органов власти, а также увеличить положительный результат от различных мероприятий, направленных на помощь в решении проблем молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Изначально начатый в районе Hämeenlinna, с течением времени проект расширил географию, аналогичные программы были открыты в районах Forssa и Riihimäki. Команды проектов были сформированы с учетом потребностей каждого района и с применением местных эффективных практик. Кроме того, они различаются по составу: в состав команды Forssa входят полицейские, социальные работники и психиатры, в то время как команды Hämeenlinna и Riihimäki были дополнены работниками по делам молодежи. Все члены команд, кроме полицейских, являются муниципальными служащими. С 2014 года проект реализуется на территории всей страны.

Мероприятия, проводимые в рамках проекта, направлены на вмешательство в преступное поведение молодых людей на ранней стадии, оценку жизненных обстоятельств участника проекта и направление его в соответствующие службы помощи и поддержки. Кроме того, целью проекта является быстрое вмешательство в случае насилия в семье или сексуального насилия со стороны партнера. Целевой группой проекта являются молодые правонарушители в возрасте 15-20 лет, радикально настроенная молодежь, а также молодые люди, которые пережили насилие в семье или подвергались ему, а также взрослые жертвы насилия и лица, совершавшие его.

Раннее вмешательство в преступную деятельность несовершеннолетних осуществляется во многом за счет местного полицейского патрулирования. Эта деятельность также включает в себя меры по информированию и повышению осведомленности о правонарушениях, а также тематические операции по наблюдению за употреблением алкоголя и наркотических средств, деструктивным поведением. Патрулирование также помогает снизить порог взаимодействия между молодыми людьми и государственными органами, облегчая обмен информацией между обеими сторонами. Некоторые команды проводят ежемесячные встречи в кафе с молодежью для обсуждения

различных вопросов и обмена информацией. Также бесплатные мероприятия для детей и подростков устраиваются в последний день каждого учебного года.

Междисциплинарное сотрудничество позволяет специалистам целостно взаимодействовать с молодыми людьми и членами их семей, изучая индивидуальные обстоятельства каждого случая. В то время как полицейские расследуют преступление, совершенное молодым человеком, другие специалисты по здравоохранению и социальной работе команды Ankkuri изучают общие обстоятельства совершения преступления, выясняют условия жизни семьи. Также они определяют, существуют ли более глубокие мотивы совершения преступления. Социальные работники, работники по делам молодежи и работники системы здравоохранения реагируют на потребности участников программы, оказывая помощь в лечении и поддержку, при необходимости они направляют участников программы в другие службы. Таким образом, формирование многопрофильной команды проекта Ankkuri обеспечивает всестороннее рассмотрение случаев противоправного поведения.

Программа Icehearts направлена на предотвращение социальной изоляции детей и молодежи с помощью спорта, развитие социальных навыков и обеспечение безопасного присутствия взрослых на протяжении всего переходного периода детей [30]. Это достигается путем выстраивания доверительных отношений с игроками команд и их родителями. Командные виды спорта являются хорошим способом привлечения внимания детей, в особенности мальчиков, что позволяет наставнику наблюдать за их поведением, оценивать любые возможные проблемы и быстро оказывать им помощь в случае необходимости. Большинство участников программы имеют проблемы с обучением или социальным поведением, у многих из них наблюдаются признаки СДВГ и эмоциональных расстройств. Мероприятия, проводимые в рамках программы Icehearts также открыты для детей из семей с низким социально-экономическим положением, которые не могут позволить себе оплачивать спортивные увлечения ребенка. По результатам исследований программы было выявлено, что уровень физической активности детей повысился в результате участия в Icehearts. Программа также дала воспитательный эффект, дети стали более толерантными и внимательными по отношению к другим людям. Родители детей, участвующих в программе, заметили, что поведение их детей изменилось в лучшую сторону в результате поддержки и поощрения со стороны наставников проекта. [30].

3. Система профилактики преступности несовершеннолетних в Швеции

Возрастные особенности уголовной ответственности

В Швеции правовое различие между взрослой преступностью и преступностью несовершеннолетних связано с убеждением, что несовершеннолетние являются незрелыми и нуждаются в заботе и защите. Уголовная ответственность начинается в возрасте 15 лет. Согласно шведскому законодательству, за деяния, совершенные лицами, не достигшими 15 лет, не могут быть наложены никакие правовые санкции. В возрасте от 15 до 17 лет молодой человек не может, за исключением особых случаев, быть приговорен к тюремному заключению, но должен быть направлен в специальные учреждения по уходу, подведомственными органам социального обеспечения. Социальные органы, а не полиция, занимаются проступками молодых людей в возрасте до 15 лет. Более 80% всех преступлений, совершаемых несовершеннолетними, не преследуются в судебном порядке, а рассматриваются неформально, например, путем вынесения предупреждений. Почти 50% преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами, разрешаются с помощью штрафов, которые назначаются в зависимости от тяжести совершенного преступления. (dagsbot). Менее 10% молодых правонарушителей отправляют на испытательный срок [31, с. 47].

В Швеции ответственность за обращение с несовершеннолетними правонарушителями разделена между социальными органами и судебной системой, регулируется Законом 1964 года о несовершеннолетних правонарушителях (с особыми положениями) (1964:167) [32], в который 1 июля 2010 года были внесены поправки. Этот закон направлен на защиту несовершеннолетних от контактов с другими преступниками, а также на поощрение их к будущей жизни, свободной от преступности. Шведская модель профилактики ориентирована на терапию. Городское сообщество, в котором проживает молодой человек, совершивший преступление, несет за него ответственность и должно оказывать ему поддержку и помощь.[32]. Необходимо учитывать, что в Швеции нет судов по делам несовершеннолетних, а это означает, что молодой правонарушитель, если он будет признан виновным, будет приговорен к наказанию обычным судом. В Швеции молодых людей в возрасте до 21 года крайне редко приговаривают к тюремному заключению, чаще всего налагаются штрафы, и осужденных освобождают от судебного преследования. Несовершеннолетние лица (до 18 лет), совершившие тяжкие преступления, с большей вероятностью будут приговорены к помещению в специализированные учреждения для несовершеннолетних, чем к тюремному заключению [33, с.8].

Профилактика

В соответствии со шведским законодательством, важной миссией полиции является предотвращение преступлений и формирования у молодых людей преступного образа жизни. Была реализована национальная инициатива, направленная на совершенствование уголовно-профилактической и следственной работы полиции с особым акцентом на дела несовершеннолетних. Шведский национальный департамент полиции (Rikspolisstyrelsen, abbreviated, RPS) разработал учебную программу для следователей по делам несовершеннолетних правонарушителей, в том числе и для сотрудников полиции [34]. В соответствии с поправками 2010 года Закону о несовершеннолетних правонарушителях полиция всегда должна проводить расследование по статье 31 в отношении особо тяжких преступлений, когда несовершеннолетнему правонарушителю грозит лишение свободы на срок не менее одного года [32]. Благодаря поправкам полиция также получила больше возможностей для возбуждения расследования и проведения эффективной работы по предупреждению преступности. Кроме того, полиции предоставляется возможность проводить тесты на наркотики среди лиц младше 15 лет.

В некоторых районах Швеции были созданы специальные подразделения, которые специализируются на преступлениях, совершаемых несовершеннолетними, а в некоторых случаях даже на отдельных видах преступлений, совершаемых несовершеннолетними, например, ограбление. В других районах менее серьезные преступления, совершенные несовершеннолетними, расследуются местными полицейскими, а расследования более серьезных преступлений передаются в центральные отделы уголовных расследований на уровне полицейских округов. Независимо от того, как полиция организует расследования правонарушений несовершеннолетних внутри страны, эта работа всегда проводится в сотрудничестве с местными социальными службами [35].

Серьезное изменение в роли социальных служб было внесено одной из поправок Закона о несовершеннолетних правонарушителях 1964 года (1964:167), которая гласит, что отныне социальные службы несут ответственность за обращение в полицию с просьбой начать расследование по статье 31, если это послужит основанием для принятия решения о том, требуются ли меры со стороны социальных служб. Закон о социальных службах регулирует деятельность социальных работников и ответственность социальных служб, не предусматривает никаких принудительных мер [36]. Меры, предусмотренные Законом о социальных службах, направлены на устранение причин преступной деятельности лица и предполагают сотрудничество между несовершеннолетним лицом, его родителями и социальными службами. Закон гласит, что социальные службы должны

опираться на фундамент демократии и солидарности. Они должны способствовать финансовому и социальному обеспечению людей, равенству условий жизни и активному участию граждан в жизни общества [36].

В отношении лиц, ранее совершавших противоправные действия, эти меры, как правило, ограничиваются одной или серией бесед с несовершеннолетним правонарушителем и его родителями. Если в ходе бесед выяснится, что в семье имеются серьезные проблемы (экономического характера, внутренние конфликты и т. д.), будет предпринята попытка их решения. После этого семье предоставляется возможность получить экономическую поддержку, терапию, и другие формы поддержки. В некоторых случаях за семьей может быть закреплен социальный работник – куратор, который может встречаться с членами семьи на дому в течение более длительного периода времени, чтобы помочь им решить различные проблемы (например, экономическое планирование, проблемы с досугом, конфликты в отношениях).

Как уже отмечалось выше в случае, если семье несовершеннолетнего правонарушителя нужна помощь со стороны социальных служб, комитет по социальному обеспечению издает соответствующий приказ. Такое постановление должно быть подтверждено окружным административным судом. Муниципалитеты Швеции имеют ряд обязательств в соответствии с Законом о местном самоуправлении [37]. Одним из них является предоставление социальных услуг. Оно включает в себя уход за престарелыми, поддержку и обслуживание лиц с ограниченными возможностями, а также уход за семьями и отдельными лицами. Таким образом, именно социальные службы муниципалитетов осуществляют уход за наиболее уязвимыми группами населения.

В Швеции, как и во многих других странах, существует сильная корреляция между поведением подростков в школе и преступностью, а также другими формами девиантного поведения, как в подростковом, так и в зрелом возрасте [33, с.13]. Шведские учителя хорошо могут распознать «симптомы», связанные с повышенным риском начала преступной деятельности, злоупотреблением алкоголем и наркотиками и т. д. Во многих школах Швеции существуют собственные организации для решения проблем учащихся, членами которых являются школьный психолог, социальный работник (школьный куратор) и медицинский персонал (врач, медсестра) [33]. Эти сотрудники, наряду с администрацией школы и некоторыми учителями, образуют группу по уходу за учащимися, которая, помимо прочего, решает, как реагировать на ситуации, когда у учащихся проявляются симптомы девиантного поведения. В большинстве школ также есть учителя, которые имеют специальную квалификацию, они помогают ученикам, имеющим проблемы с учебной деятельностью, трудности в отношениях со сверстниками, проблемы с

поведением и т. д. Первоначально школы пытаются решить возникающие проблемы путём беседы с учеником и его родителями.

Другим вариантом является перевод учеников из обычных классов в специальные образовательные группы, где они могут получить большую поддержку и находиться под более тщательным контролем. В особо сложных случаях учащиеся могут быть помещены в специальные школы, управляемые местными школьными советами. Но все же основная цель состоит в том, чтобы как можно меньше отделять учащихся, испытывающих проблемы с адаптацией, от других учеников, а также обеспечить такие условия, чтобы они оставались в своих обычных классах как можно больше. Кроме того, согласно действующему законодательству, школы, являющиеся частью системы обязательного школьного образования, не могут полностью исключить учащихся. Вместо этого учащиеся, имеющие серьезные проблемы в старших классах, имеют возможность посещать занятия по совместительству, а в остальное время работать рядом со школой (без оплаты труда). В таких случаях школа несет ответственность за предоставление учащемуся соответствующего руководства.

В целом, на начальном этапе персонал школы пытается самостоятельно решить проблемы, связанные с поведением учеников. С социальными службами обычно связываются в том случае, если меры, предпринятые сотрудниками школы, не привели к желаемым результатам. Несмотря на то, что персонал школы может заметить проблемы в поведении своих учеников на ранней стадии, школы представляют относительно небольшое количество отчетов в социальные службы. В Швеции уровень сотрудничества между социальными службами и школами варьируется от муниципалитета к муниципалитету. Социальные службы и школы также должны сотрудничать с органами, отвечающими за психическое здоровье детей и подростков. Родителям, особенно родителям учеников младших классов с проблемами в поведении, часто даются рекомендации получить консультации в этих учреждениях, где им могут быть предложены различные формы индивидуальной, семейной и групповой терапии. Однако контакты с органами психиатрической помощи являются добровольными, и в большинстве случаев они не принимают клиентов, у которых нет четкой мотивации в отношении лечения. Иногда социальные службы также прибегают к консультациям психиатрических экспертов для анализа молодых людей с более серьезными поведенческими нарушениями.

Школы в Швеции являются важной сферой профилактики несовершеннолетней преступности. На территории школ учащиеся находятся под присмотром на протяжении всего периода их развития, в том числе и наиболее подверженные преступности дети

младшего школьного возраста. В соответствии со шведским законодательством, за школами закреплена профилактическая миссия [38]. Кроме того, в шведских школах ежедневно осуществляется множество проектов и мероприятий в сотрудничестве с различными заинтересованными сторонами, и эта работа направлена на достижение следующих целей: предупреждение насилия среди учащихся; сокращение употребления наркотиков и алкоголя среди учащихся; оказание поддержки учащимся в случае, если они оказались жертвами или свидетелями преступления [39]. Профессионалы и родители активно участвуют в процессе ранней диагностики психического здоровья и умственных расстройств детей для получения необходимой поддержки и оказания помощи ребенку. Поведенческие расстройства, дефицит внимания/гиперактивность рассматриваются как ранние и тяжелые факторы риска, которые могут стать причинами вовлечения в преступный образ жизни на более поздних этапах жизни. Эти расстройства возникают в раннем возрасте, и у многих детей оба расстройства проявляются одновременно, что еще больше может осложнить развитие. Другими серьезными и ранними нарушениями в развитии ребенка могут быть когнитивные трудности, трудности с обучением и эмоциональные расстройства. Чем больше этих проблем будет возникать в процессе развития ребенка, тем больше возрастает риск стать преступником.

В настоящее время в муниципалитетах и округах Швеции насчитывается около 300 местных советов по предупреждению преступности. Различные субъекты, такие как, полиция, школы, социальные службы и предпринимательский сектор сотрудничают друг с другом в целях предупреждения преступности и повышения безопасности. Кроме того, многие местные организации вносят активный вклад в усилия по предупреждению преступности. Кроме того, в задачи Шведского национального совета по предупреждению преступности (Brottsförebyggande rådet) входит обеспечение субъектов, занимающихся предупреждением преступности на местном уровне, доступа к разработанным практикам, необходимым для предотвращения преступности и создания безопасной среды, исходя из местных условий [33].

В Швеции проводится множество проектов и мероприятий по профилактике преступного поведения несовершеннолетних. Ниже будут описаны некоторые из них.

Одной из проблем, связанных с преступностью несовершеннолетних является, преступность банд. В свете этой проблемы была разработана программа, оказывающая помощь молодежи с выходом из банд. Группа социального действия (Sociala insatsgrupperna) реализуется с 2012 года, она объединяет полицию, социальные службы, школы, агентство по трудоустройству, местных предпринимателей и гражданское общество. Сотрудничество членов групп социального действия направлено на то, чтобы

предложить молодым правонарушителям индивидуальную поддержку, решение конкретной проблемы, связанной с противоправным поведением. Социальные службы несут основную ответственность за работу группы в каждом городе и муниципальном пункте. Целью этой программы является борьба с вербовкой в преступные группировки и банды, а также оказание помощи молодым людям, которые уже начали преступную карьеру, но хотят ее прекратить.

Другим проектом является «Школа, социальные службы, полиция и досуг» (Skola, socialtjänst, polis och fritid, SSPF) – форум для обмена информацией между школами (например, об инклюзивных внеклассных мероприятиях), социальными службами и полицией с целью выявления и оказания помощи молодым людям, которые могут быть подвергнуты риску вербовки в криминальные группировки [40]. Цель проекта состоит в том, чтобы обеспечить непрерывное получение школьного образования, а также оградить молодых людей от преступности и наркотиков. Важной составляющей SSPF является обмен информацией о детях, находящихся в зоне риска.

Организация Young KRIS была создана молодыми людьми и для молодых людей. Филиалы Young KRIS находятся в 14 городах Швеции. Организации предлагают молодым людям новое пространство для встреч и новую социальную сеть, свободную от наркотиков/алкоголя и преступности. Кроме того, оказывается поддержка молодым людям, которые хотят изменить свою жизнь или начать всё заново [41]. Организация предлагает предпринять молодежи определенные действия для сотрудничества с органами власти. Young KRIS предоставляет молодому человеку контактное лицо/куратора. Выбранный организацией метод работы является достаточно успешным, но требует высокого уровня сотрудничества с полицией, социальными службами, прокурором, службами пробации и т. д. Проект рассчитан на молодежь в возрасте от 13 до 25 лет. Также данная организация является важным участником раннего вмешательства в преступную жизнь молодых людей. В рамках проекта проводится работа со следующими группами лиц: освобожденные после суда или из-под стражи; подозреваемые в правонарушениях, связанных с наркотиками, или освобожденные из-под стражи после тестирования на наркотики; подозреваемые в других правонарушениях и освобожденные после допроса.

4. Система профилактики преступности несовершеннолетних в Англии и Уэльсе

Возрастные особенности уголовной ответственности

До конца 1990-х годов в Англии и Уэльсе отсутствовала интегрированная система правосудия в отношении молодежи [41, с. 25]. Закон «О преступности и беспорядках» 1998 года определил главную цель системы правосудия в отношении молодежи как «предотвращение правонарушений со стороны детей и молодежи» [42]. На национальном уровне был создан Совет по вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних (Youth Justice Board, YJB). Совет был создан для контроля за функционированием системы правосудия в отношении молодежи и предоставлении услуг в области правосудия в отношении молодежи [43].

В контексте уголовного правосудия главной целью системы ювенальной юстиции в Англии и Уэльсе является предупреждение правонарушений и/или рецидивов среди молодежи (закон «О преступности и беспорядках»). Кроме того, раздел 142А Закона об уголовном правосудии (Criminal Justice Act) 2003 года (включен в Закон о преступности и иммиграции 2008 года) закрепляет особые факторы, которые суд должен принимать во внимание при вынесении приговора, а также при рассмотрении дел правонарушителей в возрасте до 18 лет [44]. Такое положение было закреплено в законе для того, чтобы суды уделяли особое внимание следующим аспектам: 1) главной цели системы ювенальной юстиции, а именно предотвращению правонарушений (или рецидивов) со стороны лиц моложе 18 лет); 2) в соответствии со статьей 44 Закона о детях и молодежи [45], благосостоянию правонарушителя; 3) целям вынесения приговора (а именно: предотвращению рецидивов; наказанию; исправлению и реабилитации; защите населения и возмещению правонарушителями ущерба лицу, пострадавшему от их правонарушений). Наиболее значительные реформы в области правосудия в отношении молодежи были проведены в соответствии с Законом о правовой помощи, вынесении приговоров и наказании правонарушителей 2012 года [46]. В частности, это резко расширило дискреционные полномочия отправителей правосудия в отношении молодых людей, находящихся в конфликте с законом.

Кроме того, в соответствии с Законом о правовой помощи, вынесении приговоров и наказании правонарушителей были внесены реформы в области правосудия в отношении молодежи. Если раньше существовала более жесткая система судебных решений в отношении молодых правонарушителей, то согласно закону, вводилась «сглаженная» система внесудебных решений (а именно, постановления общин, предостережения и условные предупреждения для молодежи). Новая система призвана содействовать

гибкости, поощрять совместную работу полиции и Команд по борьбе с молодежными правонарушениями (подробнее о них ниже), в том числе по решению проблем, лежащих в основе правонарушений, а также способствовать возмещению ущерба пострадавшим [47]. Также вводились положения, касающиеся альтернатив предварительному заключению под стражу, использования освобождения под залог и способов оказания помощи детям, находящимся в предварительном заключении, и ухода за детьми, участвующими в ювенальной правосудии. Меры, направленные на снижение стоимости «ненужного предварительного заключения», включают применение порогового критерия, при котором молодые люди должны рассматриваться как лица, имеющие «реальную перспективу получения приговора о лишении свободы после вынесения обвинительного приговора», а также передачу большей доли финансовой ответственности местным органам власти. Таким образом, местные органы власти поощряются к тому, чтобы инвестировать в альтернативные стратегии и меры наказания для несовершеннолетних, поскольку это приводит к финансовой выгоде [48].

В Великобритании суды могут выносить правонарушителям в возрасте от 10 до 17 лет различные приговоры. К ним относятся следующие:

- Лишение свободы (абсолютное или условное) - такое же наказание, как и для взрослых правонарушителей;
- Штраф, как и в случае со взрослыми, должен отражать совершенное правонарушение и платежеспособность правонарушителя. Для правонарушителей моложе 16 лет уплата штрафа является обязанностью родителя/опекуна, и именно их платежеспособность будет учитываться при определении размера штрафа;
- Приказ о передаче дела в суд. Для этого правонарушитель должен явиться в комиссию по делам несовершеннолетних правонарушителей (состоящую из двух членов местной общины и консультанта из группы по делам несовершеннолетних правонарушителей) и согласовать контракт, содержащий определенные обязательства, которые будут действовать в течение от трех месяцев до года. Цель применения такой меры заключается в том, чтобы преступник компенсировал причиненный вред и исправил свое поведение;
- Приказ о реабилитации несовершеннолетних — это общественный приговор, который может включать в себя одно или несколько из 18 различных требований, которые правонарушитель должен выполнять до трех лет. Примерами требований, которые могут быть предъявлены, являются комендантский час, неоплачиваемая работа, электронное наблюдение, лечение наркомании, психиатрическое лечение и так далее.

Несовершеннолетние правонарушители могут быть приговорены к лишению свободы, но такие приговоры выносятся только в наиболее серьезных случаях. При этом они будут направлены на обучение и воспитание, а также на реабилитацию правонарушителя, чтобы он не совершил повторного преступления. Заключение несовершеннолетнего может проходить в охраняемых детских домах, охраняемых учебных центрах и учреждениях для несовершеннолетних правонарушителей.

Если молодой человек в возрасте от 12 до 17 лет осужден в суде по делам несовершеннолетних, то имеется постановление о содержании под стражей и обучении (Detention and Training Order, DTO). Оно может продолжаться от четырех месяцев до двух лет. В Королевском суде также может быть вынесено такое постановление.

В случае более серьезных преступлений в Королевском суде может быть вынесено постановление о более длительном содержании под стражей, если совершенное преступление влечет за собой максимальное наказание в виде лишения свободы на срок не менее 14 лет или является одним из преступлений, перечисленных в разделе 91 Закона «О полномочиях судов по уголовным делам (вынесение приговоров)» [49].

Если молодой человек осужден за конкретное преступление и Королевский суд считает, что существует значительный риск причинения серьезного вреда обществу со стороны молодого лица, совершающего дальнейшие преступления, то суд может вынести приговор о пожизненном заключении или о продлении срока содержания под стражей.

Содержание под стражей в течение срока, установленного Ее Величеством – это обязательное пожизненное заключение, которое назначается в случае осуждения правонарушителя или признания его виновным в убийстве. В приложении к Закону «Об уголовном правосудии» говорится, что отправной точкой для определения минимального срока наказания в тех случаях, когда правонарушитель не достиг 18-летнего возраста, является 12 лет (для лиц старше 18 лет – 15 лет) [44].

В Великобритании созданы несколько подведомственных Министерству юстиции органов, занимающиеся различными вопросами несовершеннолетних, в том числе, касающиеся защиты их прав. Одним из них является Совет по вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних (Youth Justice Board, YJB), его полномочия были указаны выше.

Профилактика

В Великобритании разработано множество программ профилактики преступности несовершеннолетних. Обычно молодые люди обычно направляются к участию в одной из них полицией или командой по борьбе с молодежными правонарушениями. Однако направить также может учитель, социальный работник, родитель или опекун. Перед

началом участия работники, осуществляющие профилактическую программу, проведут оценку молодого человека. Работники также должны убедиться, что профилактическая программа сможет помочь в конкретном случае, а также решить, какой тип поддержки будет наиболее подходящим. Также молодому человеку будут заданы вопросы о его происхождении и жизни.

Программы по предупреждению преступности среди молодежи включают в себя мероприятия, помогающие уберечь несовершеннолетних от преступной деятельности. Кроме того, молодые люди также могут приобрести новые навыки или получить совет по поводу школы или работы. Некоторые программы реализуются в группах, в то время как другие рассчитаны только на одного молодого человека под присмотром взрослого. Во втором случае речь идет о наставничестве. Наставник – это специально обученный волонтер, который может помочь молодому человеку, например, с учебой, подачей заявлений о приеме на работу или в колледж, избавиться от издевательств в школе и т. д. Иногда такая личная помощь может быть более эффективной для ребенка или подростка, чем групповая деятельность. Обычно программа наставничества не имеет установленных временных рамок, молодой человек может иметь наставника до тех пор, пока это будет полезно.

Две основные программы по профилактике составляют «программы вовлечения молодежи» и «группы поддержки и вовлечения молодежи». Программы вовлечения молодежи предназначены для лиц в возрасте от 8 до 17 лет и обычно длятся в течение установленного периода времени, например, шесть месяцев. Иногда молодой человек может посещать занятия дольше, если в этом есть необходимость или если он считает эти занятия полезными. Членами групп по вовлечению и поддержке молодежи являются местная молодежь или социальные работники. Они работают с подростками в возрасте от 8 до 13 лет, чтобы убедиться, что они получают доступ к местным услугам, которые помогут им организовать их досуг и не интересоваться криминальными практиками. Также это могут быть такие услуги, как дополнительная помощь в школе или лечение проблем со здоровьем или психическим здоровьем. Обе эти программы используют, так называемый, план вмешательства, который должен быть согласован со всеми, включая молодого человека и его семью. Этот план описывает, каких результатов ожидают от молодого человека, а также какую поддержку он получит в ходе программы [50].

Одной из наиболее обширных программ, направленных на профилактику правонарушений, совершенных несовершеннолетними в Великобритании, является «Реализация амбиций» [51]. Программа была реализована в 2012-2017гг., охватила более 160 000 подростков в возрасте от 8 до 14 лет по всей стране. В рамках программы были

реализованы проекты, доказавшие свою эффективность, которые нацелены на оказание помощи детям и молодым людям в реализации своего потенциала и избрание альтернативы преступному образу жизни. Программа объединил 22 британских организаций различной направленности среди которых, исследовательские организации, социальные инвесторы, фонды и др. В рамках «Реализация амбиций» было реализовано 25 проектов. Среди них были следующие.

Благотворительная организация, поддерживающая позитивную деятельность мальчиков и юношей в школах и общинах «Работа с мужчинами», реализовала «Программу развития мальчиков (Boy's Development Programme, BDP). Программа ориентирована на то, чтобы отвлечь мальчиков от путей, ведущих к правонарушениям, обучая их ненасильственным подходам к разрешению конфликтов. В данном проекте приняло участие 700 мальчиков в возрасте 11-14 лет. По окончании программы у мальчиков отмечалось увеличение приверженности школе, также многие стали лучше контролировать свое агрессивное поведение [52].

Организация Malachi работает со школами, советами и агентствами для выявления и поддержки семей, которые сталкиваются с трудностями. В рамках программы «Реализация амбиций», организация повторила свою собственную программу «Раннее вмешательство и поддержка семьи» (Early Intervention and Family Support Programme, EIFSP), которая представляет собой комплексное вмешательство, направленное на улучшение жизненных шансов и решение основных проблем, которые часто приводят к преступному и антиобщественному поведению. Такое вмешательство осуществляется с помощью музыкальных и драматических проектов, индивидуальных терапевтических мероприятий и программ родительской поддержки. Данная программа проводилась на протяжении пяти лет (2012-2017 гг.) в ней приняло участие 2 697 несовершеннолетних в возрасте 8-14 лет [53].

Chance UK – специализированная организация по наставничеству в области раннего вмешательства, работающая с детьми с нарушениями поведения. Она имеет более 20 лет опыта работы в области консультирования детей, многие из которых были исключены из школы или рискуют быть исключенными на момент направления к специалистам. Дети, получающие в течение года поддержку от взрослых наставников-волонтеров, как правило, оцениваются как подверженные риску вовлечения в антисоциальное поведение, бандитизм и систему уголовного правосудия в подростковом возрасте и в раннем зрелом возрасте. В рамках программы «Реализация амбиций» был представлен проект Chance UK «Наставничество в целях раннего вмешательства» (Early

Intervention Mentoring, EIM), который проводился в некоторых районах Лондона (Энфилд, Уолтхэм Форест). В проекте приняло участие 92 ребенка в возрасте 5-11 лет [54].

Ariel Trust – образовательная благотворительная организация, цель которой – повышение жизнестойкости молодых людей. Кроме того, сотрудники организации работают с молодежью для решения важных проблем в их жизни и изменение их взглядов, поведения и уровня достижений. Организация разрабатывает мультимедийные проекты для решения социальных проблем, включая расовое и гомофобное издевательство, злоупотребление алкоголем, а также онлайн груминг и сексуальную эксплуатацию. В рамках проекта «Реализация амбиций» организацию Ariel Trust поддержали в тиражировании своего набора ресурсов по борьбе с насилием «It's Not OK!» для учащихся средней школы, а также в разработке и запуске CyberSense – ресурса, предназначенного для учащихся начальной школы, который фокусируется на онлайн-безопасности и борьбе с кибербуллингом. Общее число участников инициатив Ariel Trust составило 74 188 человек в возрасте 9-14 лет [55]. В рамках этого партнерства был также разработан ряд творческих и образовательных ресурсов, предназначенных для привлечения подростков к участию в программах социального образования. Интерактивные программные пакеты продемонстрировали свою эффективность в плане изменения отношения молодежи к ряду ключевых вопросов, включая употребление алкоголя, гомофобное и расовое издевательство и антисоциальное поведение. Все ресурсы были сопоставлены с основными учебными предметами, включая математику и английский язык, и в увлекательной форме продемонстрировали улучшение успеваемости подростков по этим предметам [56].

Фонд психотерапии и искусства «Bridge» (Bridge Foundation for Psychotherapy and the Arts, Bridge) работает с детьми и родителями в неблагополучных районах Бристоля, оказывая поддержку через квалифицированных и опытных консультантов и терапевтов. В рамках программы «Реализация амбиций», Фонд возглавил программу «Шаги вперед», в которой участвовали дети группы риска в возрасте 10-12 лет до, во время и после перехода из начальной в среднюю школу. Всего за время реализации программы в ней приняли участие 311 детей [57]. Программа предоставляла детям сочетания услуг, которые были выбраны с учетом их индивидуальных потребностей. Услуги предоставлялись в партнерстве с пятью местными организациями, которые занимались организацией художественных групповых мероприятий; предоставлением школьных консультаций; обучением бесконтактному боксу; организацией наставничества для детей, пострадавших от злоупотребления алкоголем и/или наркотиками со стороны родителей или братьев и сестер; организацией экологического летнего лагеря для детей,

пострадавших от злоупотребления алкоголем и наркотиками со стороны родителей или братьев и сестер.

Также в Великобритании существуют программы, разработанные для помощи семьям с трудными подростками. Одной из них является семейная функциональная терапия (Family Functional Therapy, FFT) – краткосрочная, высококачественная интервенционная программа со средней продолжительностью от 12 до 20 сеансов в течение трех-пяти месяцев. FFT работает в основном с молодыми людьми в возрасте от 11 до 18 лет, которые были направлены для решения поведенческих или эмоциональных проблем в органы ювенальной юстиции, психиатрической помощи, в школу или социальную помощь. Услуги предоставляются как в клиниках, так и на дому, а также могут предоставляться в школах, учреждениях по охране детства, службах по работе с несовершеннолетними правонарушителями и психиатрических лечебницах [58].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Великобритании (в частности, в Англии и Уэльсе) хорошо развита система профилактики несовершеннолетней преступности. Как было рассмотрено выше, в системе участвуют различные государственные органы и службы, но основную роль играют Команды по борьбе с молодежными правонарушениями (Youth Offending Teams), деятельность которых основана на эффективном и разноплановом межведомственном взаимодействии. Схема организации системы профилактики преступности несовершеннолетних представлена на рисунке 2. Что же касается программ противодействия преступности, то здесь можно отметить приверженность подходу «раннего вмешательства», поскольку большинство программ ориентированы на детей и подростков в возрасте 8-15 лет. Стоит отметить, что в этих программах значительное внимание уделяется вопросам безопасности в интернете, а также недопустимости проявления агрессии и дискриминации в отношении различных групп населения. Важную роль также играют программы, оказывающие комплексную поддержку семьям. В рамках таких программ не только предусмотрена помощь детям, пострадавшим от родителей или членов семьи, злоупотребляющими алкоголем или наркотиками, но и оказание консультаций по воспитанию детей родителям, а также проведение совместной семейной терапии.

Примечание – Составлено авторами.

Рисунок 2 – Система профилактики преступности несовершеннолетних в Англии и Уэльсе

5. Система профилактики преступности несовершеннолетних в США

Возрастные особенности уголовной ответственности

В США к преступности несовершеннолетних относятся преступные деяния, совершенные лицами, не достигшими 18 лет в большинстве штатов, но есть исключения. Так, возраст совершеннолетия в Алабаме и Небраске – 19 лет, в Миссисипи – 21 год [59]. Американская система отправления правосудия в отношении несовершеннолетних состоит из федерального уровня и уровня отдельных штатов, территорий и местных органов власти. При этом штаты и федеральное правительство обладают суверенными полицейскими полномочиями в рамках общей власти Конституции. Система отправления правосудия в отношении несовершеннолетних реализуется через участие полиции, судов и исправительных учреждений с целью реабилитации несовершеннолетних правонарушителей.

В США суды по делам несовершеннолетних имеют широкий спектр вариантов вынесения приговоров несовершеннолетним (обычно называемых «распоряжениями о наказании», disposition orders). Молодые люди и их опекуны могут столкнуться с различными последствиями, в том числе с испытательным сроком, общественными работами, лишением свободы и альтернативным школьным образованием. Как правило, меры наказания подразделяются на два типа: лишение свободы и отказ от лишения свободы. В частности, один из вариантов, не связанных с лишением свободы – условно-досрочное освобождение, является основой данной системы. Стоит отметить, что система правосудия в отношении несовершеннолетних, как и система правосудия для взрослых, исходит из убеждения, что вмешательство на ранних стадиях делинквентного поведения будет сдерживать подростков от участия в преступном поведении, в том числе после достижения совершеннолетия. Основными целями системы ювенальной юстиции, помимо поддержания общественной безопасности, являются развитие навыков, реабилитация, удовлетворение потребностей в лечении (при необходимости) и успешная реинтеграция молодых людей в общество.

Основным законом, регулирующим сферу преступности несовершеннолетних в Соединенных Штатах, является Закон «О ювенальной юстиции и предупреждении преступности» 1974 года (последние изменения были внесены в 2018, вступили в силу с октября 2019 года) [60]. В соответствии с последними поправками, в систему были внесены важные изменения. В частности, теперь несовершеннолетние не могут содержаться в тюрьмах и изоляторах для взрослых, за исключением ограниченного времени до или после слушания дела в суде (6 часов), в сельской местности (24 часа плюс выходные и праздничные дни). Это положение направлено на защиту детей от

психологического, физического насилия и изоляции. Было установлено, что у детей, содержащихся в тюрьмах и изоляторах для взрослых, в восемь раз выше вероятность самоубийства, в два раза выше вероятность нападения со стороны персонала и на 50% выше вероятность нападения с применением оружия, чем у детей, содержащихся в учреждениях для несовершеннолетних [61].

Также необходимо избежать «зрительного и звукового» контакта между несовершеннолетними и взрослыми преступниками в тюрьмах или изоляторах. Это положение направлено на предотвращение угроз, запугивания или других форм психологического насилия и физического насилия в отношении детей. В соответствии с ним несовершеннолетние не могут размещаться рядом со взрослыми камерами, совместно со взрослыми пользоваться столовыми, зонами отдыха или любыми другими местами общего пользования, а также находиться в любых обстоятельствах, которые могут подвергнуть их угрозам или жестокому обращению со стороны взрослых правонарушителей [62].

В Законе определялись «статусные правонарушения» – это правонарушения, которые относятся только к тем несовершеннолетним, действия которых не считались бы правонарушениями, если бы они были совершеннолетними. Наиболее распространенными из них являются прогулы, побеги из дома, нарушение комендантского часа, а также употребление алкоголя. В соответствии с законом статусные нарушители не могут содержаться под стражей или быть лишены свободы. Однако из этого правила есть несколько исключений, включая разрешение некоторым статусным нарушителям содержаться под стражей до 24 часов. Данное положение направлено на обеспечение того, чтобы статусные преступники, которые не совершили уголовного преступления, не содержались в течение длительного времени в местах содержания под стражей несовершеннолетних или взрослых в течение любого периода времени. Этой группе несовершеннолетних правонарушителей должны оказываться услуги, предоставляемые по месту проживания, такие как исправительное воздействие в дневное время, наставничество, поддержка семьи, альтернативное образование и др. [63].

Заключительной важной поправкой стало то, что штаты обязаны оценивать и устранять расовые и этнические различия на ключевых этапах системы отправления правосудия в отношении несовершеннолетних - от ареста до содержания под стражей и лишения свободы. Исследования показывают, что цветным молодым людям выносятся более суровые приговоры, и они с большей вероятностью подвергаются тюремному заключению за те же самые преступления, чем белые молодые люди. С учетом того, что цветная молодежь составляет одну треть молодого населения, а две трети молодых людей

вступают в контакт с системой ювенальной юстиции, это положение требует от штатов и местных органов власти разработки планов действий по устранению неравенства в рамках их систем [64].

Профилактика

В соответствии с Законом «О ювенальной юстиции и предотвращении преступности» 1974 года и Публичным законом 93-415 было создано Управление по вопросам ювенальной юстиции и предотвращения преступности (Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, OJJDP) в целях оказания поддержки усилиям, предпринимаемым на государственном уровне и на уровне штатов в целях предотвращения преступности и совершенствования системы отправления правосудия в отношении несовершеннолетних [65]. Являясь одним из компонентов программ Управления юстиции Министерства юстиции США, Управление работает над профилактикой преступности среди несовершеннолетних, совершенствованием системы ювенальной юстиции и защитой детей. Управление спонсирует инициативы в области исследований, программ и обучения; разрабатывает приоритеты и цели, определяет политику для руководства федеральной системой правосудия по делам несовершеннолетних; распространяет информацию по вопросам правосудия по делам несовершеннолетних; а также выделяет средства штатам для поддержки местных программ. Среди программ, реализуемых при Управлении по вопросам ювенальной юстиции и предотвращения преступности, можно выделить следующие: Профилактика жестокого обращения с детьми; Предупреждение насилия в бандах; Программа по борьбе с Интернет-преступлениями против детей и др.

В Соединенных Штатах программы раннего вмешательства начали реализовывать в 1960-х гг. Основными целями таких программ являлись: предоставление комплексных услуг семьям с низкими доходами в области дошкольного образования; здравоохранения; вовлечения родителей в образовательный процесс ребенка, обеспечения продуктами питания. Одной из наиболее известных считается программа Министерства здравоохранения и социальных служб США «Head Start», которая способствует подготовке к школе детей в возрасте до пяти лет из малообеспеченных семей (относящихся к группе риска). Программы Head Start поддерживают рост и развитие детей в позитивной учебной среде с помощью различных услуг, которые включают в себя следующее.

1) Раннее обучение. Готовность детей к учебе в школе и за ее пределами укрепляется благодаря индивидуальному учебному опыту. Благодаря взаимоотношениям со взрослыми, играм, а также плановому обучению дети развиваются во многих аспектах.

Кроме того, они развиваются в социальных навыках и эмоциональном благополучии, наряду с изучением языка и грамотности;

2) Здоровье. Восприятие, моторика и физическое развитие каждого ребенка поддерживаются, чтобы позволить ему в полной мере исследовать окружающий мир. Все дети проходят скрининг здоровья и развития, получают необходимое питание. Программы связывают семьи с медицинскими, стоматологическими и психиатрическими службами для обеспечения детей необходимыми услугами;

3) Благополучие семьи. Родителям и семьям оказывается поддержка в достижении их собственных целей, таких как обеспечение условий жилья, участие в непрерывном образовании и финансовая безопасность. Программы поддерживают и укрепляют отношения между родителями и детьми и вовлекают семьи в процесс обучения и развития детей.

Программы «Head Start» и «Early Head Start» реализуются через 1700 агентств в местных общинах и предоставляют услуги более чем миллиону детей каждый год, в каждом штате и территории США. Программы Head Start учитывают этническое, культурное и лингвистическое наследие каждого ребенка и семьи. Более 80 процентов детей, охваченных программами – это дети в возрасте 3-4 лет. Программы «Early Head Start» доступны для семьи до тех пор, пока ребенку не исполнится три года, и он не будет готов к переходу в программу дошкольного образования [66].

Другой общенациональной программой является G.R.E.A.T. (Gang Resistance Education And Training – Противодействие бандам, обучение и тренировка) – учебная программа, разработанная сотрудниками правоохранительных органов. Основная цель – противодействие несовершеннолетней преступности, насилию в молодежной среде и членству в бандах. Учебная программа начальной школы состоит из шести уроков, предназначенных для учащихся в возрасте 8-10 лет. Она знакомит школьников с навыками и концепциями G.R.E.A.T. и начинает процесс изменения поведения. Занятия способствуют формированию у школьников навыков принятия решений, общения, контроля и управления негативными эмоциями и др. Одной из особенностей этой учебной программы является использование «семейных писем». Письмо отправляется домой после каждого урока для просмотра родителем или опекуном. Оно служит для информирования о цели урока и поощрения взаимодействия между родителями и учениками. Семейные связи являются важным защитным фактором, поэтому программа G.R.E.A.T. поощряет общение и участие семьи [67]. Учебная программа средней школы состоит из 13 уроков, предназначенных для детей в возрасте 10-15 лет. Реализация программы средней школы дает наилучшие результаты, если ученики прошли курс G.R.E.A.T. в начальной школе. На

занятиях подростки определяют свои роли и обязанности в семье, школе и обществе; учатся как распознать эмоциональное состояние других людей и как продемонстрировать сочувствие к жертвам преступлений и насилия; практикуют эффективные навыки отказа; практикуются в методах разрешения конфликтов и т. д. Одной из уникальных особенностей этой программы является проект под названием «Making My School a G.R.E.A.T. Place» (Превращение моей школы в G.R.E.A.T.). Его основная цель – предоставить школьникам возможность применить полученные навыки на практике. Исследования показали, что школьные связи, т. е. то, как ребенок чувствует себя связанным со своей школой, являются важным фактором защиты от вступления в банду и участия в преступной деятельности. Поэтому цель состоит в укреплении связей учеников со школой и оказании положительного влияния на отношение учеников к своей школе [68]. Задачами летних программ G.R.E.A.T. являются закрепить, полученные на школьных курсах знания и практик и; укрепить отношения правоохранительных органов с подростками и общиной; предоставить молодым людям положительные альтернативы участию в бандах; помогать учащимся развивать жизненные и карьерные навыки [69]. Семейная программа ориентирована на оказание помощи семьям в развитии навыков и стратегий, способствующих созданию более здоровой домашней обстановки. Программа ориентирована на родителей и опекунов детей в возрасте 10-15 лет. Родители и подростки участвуют в совместных групповых мероприятиях, в ходе которых происходят обсуждения различных проблем и вырабатываются необходимые навыки [70]. Более 13 000 присяжных офицеров со всей территории Соединенных Штатов и различных стран Центральной Америки прошли подготовку и получили сертификаты для преподавания учебной программы G.R.E.A.T. Учебная программа G.R.E.A.T. была распространена среди более чем 6 миллионов детей, что позволило правоохранительным органам наладить прочные отношения с этими учащимися, а также с их школами и общинами.

В США профилактические программы реализуются не только на уровне всей страны, но и на уровне отдельных штатов. Например, в штате Техас Центром по предупреждению преступности среди несовершеннолетних реализуются несколько программ, одной из которых является учебная программа «Эффективное вовлечение родителей и детей» (Effective Parent & Child Engagement). Она представляет собой комплексную серию тренингов по вмешательству/профилактике, направленную на снижение и/или предотвращение прогулов в школе, употребления наркотиков и других привычек, которые могут привести к молодежной преступности или лишению свободы. Эта серия тренингов дает родителям возможность реально поучаствовать в жизни своих детей в результате посещения ими тренингового курса, в ходе которого родители и дети

учатся выстраивать коммуникативные связи; определять и корректировать стиль воспитания; обучаются основным навыкам адвокатской деятельности и др. В течение всего периода обучения учащиеся вовлекаются в серию мероприятий, направленных на повышение, продвижение или поощрение достижений в учебе, постановку целей, развитие жизненных и академических навыков и лидерских качеств. Другой программой, проводимой Центром, является Учебная программа по употреблению психоактивных веществ, их неправомерному использованию и расстройствам, связанным с употреблением психоактивных веществ. 2016-17 годах более 700 человек приняли участие в тренингах [71].

Также в Техасе была разработана «Criando con Amor: Promoviendo Armonía y Superación (CAPAS)» - программа подготовки латиноамериканских родителей-иммигрантов, у детей которых наблюдаются проблемы с поведением. Пятью основными целями программы являются: 1) содействие позитивному участию родителей и детей, 2) помощь детям в развитии просоциальных навыков, 3) снижение девиантного поведения детей с помощью эффективной дисциплины, 4) усиление родительского надзора и 5) помощь членам семьи в решении внутренних проблем. Программа реализуется посредством проведения 12 занятий в течение 12 недель как в индивидуальном, так и в групповом формате [72].

В 1976 году началась реализация проекта «Отвлечение внимания подростков» (Adolescent Diversion Project, ADP) благодаря сотрудничеству Мичиганского государственного университета, сотрудников судов по делам несовершеннолетних округа Ингхэм (штат Мичиган) и членов общин в ответ на рост преступности несовершеннолетних и потребности в экономических альтернативах официальному рассмотрению дел несовершеннолетних. «Отвлечение внимания подростков» направлен на то, чтобы отвлечь арестованных молодых людей от формального рассмотрения дел в системе ювенальной юстиции и предоставить им услуги на базе общин. ADP ставит своей целью предотвратить будущую преступность путем укрепления привязанности молодежи к семье и общине, расширения доступа молодежи к ресурсам в общине и удержания ее от потенциально стигматизирующего социального контекста (таких как система ювенальной юстиции). Участниками проекта являются подростки в возрасте 13-15 лет. Проект сосредоточен на создании альтернативы судебному разбирательству по делам несовершеннолетних в рамках сильной, основанной на пропагандистской деятельности структуры. Во время 18-недельного вмешательства работники суда (т.е. волонтеры-студенты) проводят 6-8 часов в неделю с несовершеннолетними в их доме, школе и общине [73]. Специалисты работают один на один с несовершеннолетними, чтобы

предоставить им услуги, адаптированные к их конкретным потребностям. Работающие с несовершеннолетними сосредоточены на совершенствовании их навыков в нескольких областях, включая семейные отношения, школьные вопросы, трудоустройство и мероприятия, проводимые во внеурочное время. Исследования показали, что показатель рецидивизма в группах подростков, участвовавших в программе, был значительно ниже аналогичного показателя контрольной группы [74].

В Новом Орлеане штат Луизиана реализуется проект «Стратегия сокращения группового насилия» (Group Violence Reduction Strategy, GVRS), который представляет собой целенаправленную меру сдерживания, нацеленную на устранение сохраняющихся в масштабах города устойчивых форм насилия. Действуя на основе межведомственного партнерства, проект использует подход, основанный на данных, для выявления основных правонарушителей, которые несут ответственность за непропорционально большую долю случаев серьезного насилия в Новом Орлеане. GVRS ориентирована на членов банд и преступно активных групп повышенного риска, которые выявляются в рамках межведомственных партнерств. Выявленные группы становятся объектами трехкомпонентного подхода: правоохранительная деятельность, угроза усиленного судебного преследования и доступ к социальным услугам. Программа не имеет возрастных рамок, поскольку реализуется как в отношении взрослых, так и в отношении несовершеннолетних правонарушителей. В процессе реализации программы «Стратегии снижения группового насилия» в Новом Орлеане наблюдалось снижение уровня убийств на 17,3%. Также отмечалось снижение среднего числа убийств в месяц [75].

Таким образом, в системе профилактики преступлений несовершеннолетних в США участвуют множество акторов, в числе которых государственные учреждения, некоммерческие организации, благотворительные фонды, общественные организации, школы и общины. Программы профилактики несовершеннолетней преступности имеют длительную историю и успешно реализуются по сегодняшний день. При этом данные программы проводятся не только на общенациональном уровне, но и на уровне штатов, с учетом особых потребностей конкретного округа или общины. Важным элементом любой программы является оценка ее результативности как специализированными государственными ведомствами, так и различными университетами, что позволяет эффективно корректировать программы с течением времени, подстраивая их под изменяющиеся тенденции и запросы общин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрев системы профилактики правонарушений несовершеннолетних ряда стран, можно сделать следующие выводы. В системе профилактики всех рассмотренных стран множество участников, среди которых государственные органы, общественные организации, благотворительные фонды и другие. В некоторых странах ключевую позицию занимают специальные органы, работа которых основана на межведомственном взаимодействии, примером этому могут послужить Команды по борьбе с молодежными правонарушениями в Англии и Уэльсе. Важную роль в сфере противодействия преступности несовершеннолетних играют местные сообщества. Например, во Франции эта деятельность связана с Советами по безопасности и предупреждению преступности, в Финляндии и Швеции – это местные органы соц. обеспечения. Кроме того, многие муниципальные образования разрабатывают собственные программы профилактики преступности несовершеннолетних, исходя из потребностей отдельного города или региона, особенно ярко это проявляется в США.

Рассмотренные подходы к организации профилактической деятельности ориентируются на разные сферы. Так, французский подход отличается направленностью на социально-профессиональную интеграцию молодых людей, тогда как подход скандинавских стран ориентирован на укрепление связей молодых людей с местными сообществами. Некоторые страны в профилактических программах активно реализуют принцип «раннего вмешательства», поэтому целевыми группами могут являться дети, обучающиеся в начальной школе (Англия и Уэльс, США). Программы Франции, Финляндии и Швеции отличаются широкими возрастными рамками, целевой группой которых могут быть молодые люди в возрасте от 12 лет до 25 и старше.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. – URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069158&dateTexte=20081006> (дата обращения 2020.03.02).
2. Anne Wyvekens The French Juvenile Justice System//Josine Junger-Tas, Scott H. Decker. International Handbook of Juvenile Justice. – Springer. – 2006. – P. 173-186.
3. La loi n° 2007-297 sur la prévention de la délinquance. – URL:<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000615568&categorieLien=id> дата обращения (2020.03.03).
4. Club équipe de prevention. – URL: <https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/protection-de-l-enfance/club-equipe-de-prevention-286.html> дата обращения (2020.03.03).
5. Stratégie nationale de prévention de la délinquance 2013-2017. – URL: <https://www.cipdr.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/01/Strategie-nationale-de-pr%C3%A9vention-de-la-d%C3%A9linquance-2013-2017.pdf> (дата обращения 2020.02.28).
6. La circulaire du 28 février 2019 du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) Prévention de la délinquance. – URL: <https://www.cipdr.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/03/circulaireFIPD2019-definitif.pdf> (дата обращения 2020.03.05).
7. EPIDE – Etablissement pour l'insertion dans l'emploi. – URL: <https://www.epide.fr/> (дата обращения 2020.03.05).
8. Национальная ассоциация домов подростков Association Nationale des Maisons Des Adolescents, ANMDA. – URL: <https://anmda.fr/> (дата обращения 2020.03.05).
9. Le programme national de soutien aux maisons des adolescents. – URL:<https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/article/les-maisons-des-adolescents> (дата обращения 2020.03.11).
10. Agence régionale de santé Maisons des adolescents. – URL: <https://www.paca.ars.sante.fr/les-maisons-des-adolescents-en-paca-mda> (дата обращения 2020.03.11).
11. Décret du 28 avril 2004 portant délégation de signature (délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain). – URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000249717&categorieLien=id> (дата обращения 2020.03.12).
12. Mise en œuvre de la veille éducative. – URL: <https://www.education.gouv.fr/bo/2002/8/ensel.htm> (дата обращения 2020.03.12).

13. Ministère de l'Education nationale, 2003 (Pilotage et accompagnement des dispositifs relais: classes relais et ateliers relais. – URL: <https://www.education.gouv.fr/bo/2003/21/MENE0301107C.htm> (дата обращения 2020.03.12).
14. «Ville Vie Vacances»: l'édition 2018 est lancée. – URL: <https://www.cget.gouv.fr/actualite-newsletter/ville-vie-vacances-ledition-2018-lancee> (дата обращения 2020.03.13).
15. Käräjäoikeudet Nuori rikoksenteijä. – URL: <https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/rikosasiat/nuoririkoksenteijja.html> (дата обращения 2020.03.13).
16. Eydal G.B., Satka M. Social work and Nordic welfare policies for children present challenges in the light of the past//European Journal of Social Work. – 2006. – Vol. 9, Issue 3. – P. 305–322.
17. Harrikari T Exploring risk governance in the Nordic context. Finnish juvenile crime and child welfare//Current Issues in Criminal Justice. – 2008. – Vol. 20, Issue 1. – P. 21–42.
18. Satka M., Harrikari T., Hoikkala S., Pekkarinen E. The diverse impacts of the neo-liberal social policies on children's welfare and social work with young people: The Finnish perspective//Social Work and Society. – 2007. – Vol. 5, No. 3. – P. 125–135.
19. Harrikari T. The juvenile justice system in Finland//In: Giostra G and Patané V (eds) European Juvenile Justice Systems, First Volume. Centro di Studio e di Ricerca sulla Giustizia Minorile. Università degli Studi di Macerata. Milano: Giuffrè Editore. – 2007. – P. 95–116.
20. Satka M., Harrikari T. The present Finnish formation of child welfare and history//British Journal of Social Work. – Vol. 38, No. 4. – P. 645–661.
21. Toteutuvatko turvallisuustalkoot? Seurantaraportti kansallisen rikoksen torjuntaohjelman toteutuksesta. – URL: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75898/omls_2003_1.pdf?sequence=1 (дата обращения 2020.03.16).
22. Harrikari T. Securitizing Childhood – Childhood and Youth in Finnish Crime Prevention Programmes//Youth Justice. – 2013. – Vol. 13, Issue 1. – P. 57-72.
23. Forsberg H., Strandell H. After-school hours and the meanings of home: Re-defining Finnish childhood Space//Children's Geographies – 2007. – Vol.5, Issue 4. – P. 393–408.
24. Organisation of the Council. – URL: <https://rikosentorjunta.fi/en/organisation-council> (дата обращения 2020.03.17.).

25. Working Together for Safer and More Secure Communities National Crime Prevention Programme. – URL: <http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79054> (дата обращения 2020.03.17).
26. Aggredi Programme. – URL: <https://rikksentorjunta.fi/en/aggredi-programme> (дата обращения 2020.03.18).
27. HelsinkiMissio. – URL: <https://www.helsinkimissio.fi/aggredi/aggredi-english> (дата обращения 2020.03.18).
28. National Research Institute of Legal Policy Aggredi Executive Summary. – URL: https://www.helsinkimissio.fi/sites/default/files/custom/Aggredi_executive_summary.pdf (дата обращения 2020.03.17).
29. The Anchor (Ankkuri) model. – URL: <https://rikksentorjunta.fi/en/anchor-model> (дата обращения 2020.03.17).
30. Icehearts. – URL: <https://rikksentorjunta.fi/en/icehearts1> (дата обращения 2020.03.18).
31. Kronberga I., Sīle S. Keeping Youth Away from Crime Searching for the best European practices/Summary//International Juvenile Justice Observatory, PROVIDUS. – 2015. – P.88.
32. Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. – URL: <http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19640167.htm> (дата обращения 2020.03.19).
33. Andersson S. Keeping Youth Away from Crime Searching for the best European practices/National report Sweden//International Juvenile Justice Observatory, PROVIDUS. – 2015. – P.36.
34. Ungdomsbrott - polisens arbete. – URL: <https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/ungdomsbrott/> (дата обращения 2020.03.19).
35. Sarnecki J., Estrada F. Juvenile Crime in Sweden. A trend report on criminal policy, the development of juvenile delinquency and the juvenile justice system. – URL: <http://www.oijj.net/en/docs/general/juvenile-crime-in-sweden-a-trend-report-on-criminal-policy-the-development-of-juvenile-> (дата обращения 2020.03.23).
36. Socialtjänstlag (2001:453). – URL: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453 (дата обращения 2020.03.20).
37. Kommunallag (2017:725). – URL: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kommunallag-2017725_sfs-2017-725 (дата обращения 2020.03.23).

38. Skollag (2010:800). – URL: <http://rkrattsdg.gov.se/SFSdoc/10/100800.PDF> (дата обращения 2020.03.23).
39. Diskrimineringslag (2008:567). – URL: <http://rkrattsdg.gov.se/SFSdoc/08/080567.PDF> (дата обращения 2020.03.23).
40. Skola, socialtjänst, polis och fritid i samverkan. – URL: <https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a201742316148909> (дата обращения 2020.03.24).
41. Allmänna arvsfonden. – URL: <https://www.arvsfonden.se/om-arvsfonden> (дата обращения 2020.03.24).
42. Crime and Disorder Act 1998. – URL: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/37/contents> (дата обращения 2020.03.24).
43. Youth Justice Board for England and Wales. – URL: <https://www.gov.uk/government/organisations/youth-justice-board-for-england-and-wales/about> (дата обращения 2020.03.24).
44. Criminal Justice Act 2003. – URL: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/contents> (дата обращения 2020.03.25).
45. Children and Young Persons Act 1933. – URL: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/23-24/12/contents> (дата обращения 2020.03.25).
46. Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012. – URL: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/10/contents> (дата обращения 2020.03.25).
47. Breger D. Keeping Youth Away From Crime: Searching For Best European Practices. England and Wales/National Report//International Juvenile Justice Observatory, PROVIDUS. – 2015. – P.31.
48. Estep Ben New Economics Foundation working paper/Youth Diversion: YOT Survey Briefing. – URL: https://b3cdn.net/nefoundation/723971ec58a66af734_b2m6iydsu.pdf (дата обращения 2020.03.27).
49. Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000. – URL: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/6/contents> (дата обращения 2020.03.26).
50. Youth crime prevention programmes. – URL: <https://www.gov.uk/youth-crime-prevention-programmes/how-young-people-are-put-on-a-programme> (дата обращения 2020.03.30).
51. Realising Ambition. – URL: <https://youngfoundation.org/projects/realising-ambition/> (дата обращения 2020.03.30).
52. Working With Men Boy's Development Programme/Case study. – URL: <https://cdn.catch-22.org.uk/wp-content/uploads/2017/03/Working-With-Men-%E2%80%93-Boy%E2%80%99s-Development-Programme.pdf> (дата обращения 2020.03.31).

53. Malachi Early Intervention and Family Support Programme/Case study. – URL: <https://cdn.catch-22.org.uk/wp-content/uploads/2017/04/Malachi-Early-Intervention-and-Family-Support-Programme.pdf> (дата обращения 2020.03.31).
54. Chance UK Early Intervention Mentoring/Case study. – URL: <https://cdn.catch-22.org.uk/wp-content/uploads/2017/04/Chance-UK-Early-Intervention-Mentoring.pdf> (дата обращения 2020.03.31).
55. Ariel Trust It's Not OK! & CyberSense/Case study. – URL: <https://cdn.catch-22.org.uk/wp-content/uploads/2017/04/Ariel-Trust-Its-Not-OK.pdf> (дата обращения 2020.03.31).
56. It's Not OK! – URL: <https://www.arieltrust.com/its-not-ok> (дата обращения 2020.04.01).
57. The Bridge Foundation Stepping Up/Case studyю – URL: <https://cdn.catch-22.org.uk/wp-content/uploads/2017/03/The-Bridge-Foundation-Stepping-Up.pdf> (дата обращения 2020.04.01).
58. Functional Family Therapy. – URL: <https://www.functionalfamilytherapy.org.uk/programmes/functional-family-therapy> (дата обращения 2020.04.01).
59. Age Of Majority By State 2020. – URL: <https://worldpopulationreview.com/states/age-of-majority-by-state/> (дата обращения 2020.04.02).
60. Juvenile Justice and Delinquency Prevention Act of 1974. – URL: https://ojjdp.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh176/files/media/document/jjdp-a-as-amended_0.pdf (дата обращения 2020.04.01).
61. Adult Jail and Lock-up Removal. – URL: <http://www.juvjustice.org/juvenile-justice-and-delinquency-prevention-act/adult-jail-and-lock-removal> (дата обращения 2020.04.01).
62. Sight and Sound Separation – URL: <http://www.juvjustice.org/juvenile-justice-and-delinquency-prevention-act/sight-and-sound-separation> (дата обращения 2020.04.01).
63. Deinstitutionalization of Status Offenders. – URL: <http://www.juvjustice.org/juvenile-justice-and-delinquency-prevention-act/deinstitutionalization-status-offenders> (дата обращения 2020.04.01).
64. Racial and Ethnic Disparities. – URL: <http://www.juvjustice.org/juvenile-justice-and-delinquency-prevention-act/disproportionate-minority-contact> (дата обращения 2020.04.02).

65. Public Law 93–415. – URL: <https://uscode.house.gov/statutes/pl/93/415.pdf> (дата обращения 2020.04.02).
66. Head Start Programs. – URL: <https://www.acf.hhs.gov/ohs/about/head-start> (дата обращения 2020.03.03).
67. Elementary School Component. – URL: <https://www.great-online.org/Home/About/ElementarySchool> (дата обращения 2020.03.03).
68. Middle School Component. – URL: <https://www.great-online.org/Home/About/MiddleSchool> (дата обращения 2020.03.03).
69. Summer Component. – URL: <https://www.great-online.org/Home/About/Summer> (дата обращения 2020.03.03).
70. Families Component. – URL: <https://www.great-online.org/Home/About/Families> (дата обращения 2020.03.03).
71. Texas Juvenile Crime Prevention Center (TJCPC) Trainings – URL: <https://www.pvamu.edu/cojpp/texas-juvenile-crime-prevention-center/training/> (дата обращения 2020.04.02).
72. Program Profile: Criando con Amor: Promoviendo Armonía y Superación (CAPAS). – URL: <https://www.crimesolutions.gov/ProgramDetails.aspx?ID=649> (дата обращения 2020.04.04).
73. Adolescent Diversion Project. – URL: https://engage.msu.edu/upload/awards/magrathkellogg/abstracts/Michigan_packet_022709-1.pdf (дата обращения 2020.04.04).
74. Program Profile: Adolescent Diversion Project (Michigan State University). – URL: <https://www.crimesolutions.gov/ProgramDetails.aspx?ID=332> (дата обращения 2020.04.04).
75. Program Profile: Group Violence Reduction Strategy (New Orleans, Louisiana). – URL: <https://www.crimesolutions.gov/ProgramDetails.aspx?ID=490> (дата обращения 2020.04.04).